

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

8. Кадыров Э. Формирование системы социального партнёрства и правовая культура (на примере Узбекистана) // Yuridikfanlaraxborotnomasi-Вестник юридических наук-ReviewofLawSciences. 2 (2017) 7-12.

9. Саидқосимов А. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда жамоатчилик таъсирини ошириш омиллари // Жамият ва бошқарув. 2021. - №3. – Б. 44-52.

UO'K: 17.026.4 (575.1)

MEDIA FALSAFA HAQIDAGI QARASHLAR TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336840>

Kamolova Munajat Jaloldinovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Media falsafasi ommaviy axborot vositalarining jamiyat qadriyatlarini, shaxsiy o'ziga xoslik va axloqiy asoslarga keng ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, medianing bizning idrokimiz va axloqiy qarashlarimizni qanday shakllantirishiga alohida e'tibor beradi. Media falsafasining tarixiy konteksti uning rivojlanishi va zamonaviy muloqotdagi ahamiyatini tushunish uchun muhimdir. Estetika, kommunikatsiya nazariyasi va texnologik taraqqiyot chorrahasidan kelib chiqqan holda, media falsafasi ommaviy axborot vositalari inson idroki va madaniy amaliyotlarini qanday shakllantirishini o'rganadi. Media falsafasini medianing voqelik, bilim va qadriyatlar haqidagi tushunchalarning integratsiyasini kompleks o'rganish sifatida ta'riflash mumkin. U asosan media texnologiyalari va inson idroki o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganadi, bu omillarning jamiyat tuzilmalari va shaxs o'ziga xosligiga qanday ta'sir etishini sinchkovlik bilan tahlil qiladi.*

Kalit so'zlar: *mediafalsafa, ommaviy axborot vositalari, jamiyat, qadriyat, kino, san'at, ijtimoiy tarmoq, internet, did, estetika, etika, tizim, ommaviy madaniyat, yoshlar, ahloq*

Аннотация. *Философия медиа фокусируется на широком влиянии средств массовой информации на общественные ценности, личную идентичность и моральные основы, уделяя особое внимание тому, как средства массовой информации формируют наше восприятие и моральные взгляды. Исторический контекст медиафилософии важен для понимания ее развития и актуальности в современной коммуникации. Философия медиа, основанная на пересечении эстетики, теории коммуникации и технологического развития, изучает, как средства массовой информации формируют человеческое познание и культурные практики. Философию медиа можно определить как комплексное исследование интеграции медийных концепций реальности, знаний и ценностей. В первую очередь он изучает взаимодействие медиатехнологий и человеческого познания, тщательно анализируя, как эти факторы влияют на социальные структуры и индивидуальную идентичность.*

Ключевые слова: *медиафилософия, средства массовой информации, общество, ценности, кино, искусство, социальная сеть, интернет, вкус, эстетика, этика, система, массовая культура, молодежь, мораль*

Abstract. *Media philosophy focuses on the broad impact of media on societal values, personal identity, and moral foundations, with particular attention to how media shape our perceptions and moral views. The historical context of media philosophy is important for understanding its development and relevance in contemporary discourse. Drawing from the intersection of aesthetics, communication theory, and technological development, media philosophy examines how media shape human cognition and cultural practices. Media philosophy can be defined as the comprehensive study of the integration of media concepts of reality, knowledge, and values. It primarily studies the interaction between media technologies and human cognition, carefully analyzing how these factors affect social structures and personal identity.*

Key words: *media philosophy, media, society, values, cinema, art, social media, internet, taste, aesthetics, ethics, system, mass culture, youth, morality*

Zamonaviy sharoitda ommaviy axborot vositalari jamiyat dinamikasini shakllantirish, muloqotni osonlashtirish va madaniy me'yorlarga ta'sir ko'rsatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

“Murakkabdan murakkab, serqatlam axborot almashinuvi sharoitida xolis, odamni mushohadaga chorlovchi, to‘g‘ri qarorlarni chiqarishga ko‘maklashuvchi, dunyoqarashni kengaytiruvchi, ilmiy ma‘lumotlarga ega bo‘lish oson ish emas” [1]. Raqamli platformalarning rivojlanishi insonlarning o‘zaro munosabatlarini tubdan o‘zgartirib, g‘oyalar va ma‘lumotlar geografik chegaralarni misli ko‘rilmagan tezlikda kesib o‘tadigan yanada bog‘liq dunyoni yaratdi. Ijtimoiy tarmoqlar bu o‘zgarishning yorqin misolidir, ular foydalanuvchilarga muloqot va hamjamiyat qurish uchun imkoniyat yaratadi. Hozirgi kunga kelib media inson ma‘naviy yuksalishi vositasi emas, bu platformalardan marketing strategiyalariga yo‘naltirilgan bir tomonlama aloqa vositasi sifatida foydalanadilar [2]. Bu bir tomonlama munosabat ommaviy axborot vositalarining mazmunli muloqot vositachisi sifatidagi an‘anaviy tushunchasiga zid keladi. Bundan tashqari, shaxslararo munosabatlardagi identifikatsiya muloqotdagi madaniy aloqalarni ta‘kidlaydi, bunda onlayn shaxsiyatlar oflayn ijtimoiy tajribalar asosida shakllanadi, shu tariqa media va jamiyat kutilmalari o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta‘sirni namoyon etadi [3]. Shunday qilib, bu dinamikani tushunish zamonaviy media amaliyotlariga xos bo‘lgan kuch va munosabat tizimlarini boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega.

Media falsafasi an‘anaviy tushunchalar va zamonaviy jamiyat muammolari o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldiradigan muhim ko‘prikdir. Misol uchun, olimlar media matnlaridagi ekologik ma‘nolarni tahlil qilish orqali ommaviy axborot vositalarining atrof-muhit ongi va harakatlariga keng ta‘sirini o‘rganadilar, bu esa medianing ham madaniy, ham ekologik muloqotdagi muhim rolini isbotlaydi [4]. Ushbu tushunchalar birgalikda ommaviy axborot vositalari, jamiyat va tanqidiy falsafiy izlanishlar o‘rtasidagi murakkab aloqalarni yaqqol ko‘rsatadi.

Qayd etib o‘tish kerakki mediafalsafa faqat ommaviy axborot vositalarining xabarlariga tanqidiy munosabat bildiradigan axborot madaniyati emas, balki barcha media mahsulotlarning sifatini iste‘molchi o‘laroq baholash, uning mazmun-mohiyatini tushunib yetishni qamrab oladigan tushunchalar yig‘indiisidir. Bunga badiiy adabiyot, kino, tasviriy san‘at, musiqa va qo‘shiqchilik, ijtimoiy media, ijtimoiy tarmoqlar kabi keng ko‘lamli tizimlar kirib ketadi. Umuman olib qaraganda bu tushunchaning kelib chiqishiga medi sohasidagi inqilobiy o‘zgarishlar sabab bo‘lgan [5].

Medifalsafiy tadqiqotlar bosma ommaviy axborot vositalarini kontent tahlil qilishdan tortib, mediamahsulotlarni tahlil qilishgacha, kunlik xabarlarining mazmunidan ommaviy axborot vositalarining jamiyatga ta‘sirigacha bo‘lgan keng diapozondagi masalalarni o‘rgandilar. Masalan, XX asrda ommaviy axborot vositalarining yuksalishi davrida olimlar kino va radioning jamoatchilik fikri va shaxsiyatning shakllanishiga ta‘sirini o‘rgana boshladilar. Bu esa internet va ijtimoiy tarmoqlar paydo bo‘lishi bilan yanada chuqurlashgan boy tadqiqot maydoniga aylanib bordi. Doktor Jennifer Bajorek va professor Pedro Lasch kabi mutaxassislar ilgari surgan konsepsiyalar media falsafasining dolzarbligi saqlanib qolayotganini ta‘kidlaydilar [6]. Chunki, bosma OAVdan raqamligga o‘tish axborot tarqatish va iste‘mol qilish manzarasini tubdan o‘zgartirdi. Qadimdan bosma materiallar asosiy aloqa vositasi bo‘lib, o‘quvchi va matn o‘rtasida aniq bog‘liqlikni ta‘minlagan. Biroq, raqamli texnologiyalar, xususan, mobil qurilmalar paydo bo‘lishi bilan bu aloqa sezilarli darajada o‘zgardi. Mobil telefonlar eng tez rivojlanayotgan elektron o‘qish qurilmalari sifatida paydo bo‘ldi. Bu esa olimlarni ushbu o‘zgarishning oqibatlarini, xususan, raqamli muhitda matnlarga nisbatan kognitiv va hissiy munosabatimizning o‘zgarish usullarini o‘rganishga undadi [7]. Bundan tashqari, an‘anaviy ommaviy axborot vositalari ushbu yangi paradigmaga moslashish uchun innovatsion biznes modellarini faol izlamoqda. Buni yangi daromad manbalarini yaratish uchun transformatsiyaon

strategiyalarni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgan turli gazetalar misolida ko'rish mumkin. Shunday qilib, bosmadan raqamli formatga o'tish nafaqat texnologik o'zgarishni, balki media falsafasining o'zida ham chuqur o'zgarishni anglatadi.

Media falsafasini o'rganish estetika va tasavvur haqidagi munozarani sezilarli darajada shakllantirgan asosiy faylasuflar bilan tanishishni talab etadi. Bu sohadagi taniqli olim Artur Danto bo'lib, uning san'atni ochiq tushuncha sifatida ko'rish nazariyasi badiiy mo'ljal va tomoshabin talqini o'rtasidagi dinamik aloqani taklif etadi, bu esa madaniy kontekstlarning o'zgaruvchan tabiatini aks ettiradi. Dantoning fikrlariga ko'ra, zamonaviy estetika raqamli media va ommaviy madaniyatning keng qamrovli ta'sirini o'z ichiga olishi kerak, bu esa san'at va estetikaning an'anaviy chegaralarini sindirishga olib keladi [8]. Bundan tashqari, media falsafasi bo'yicha Jil Delez kabi olimlarning asarlari bilan boyigan, ular mediani ifoda shakli sifatida tushunishda idrok va tajribaning muhimligini ta'kidlaydilar. Ushbu falsafiy hissalarini ko'rib chiqish orqali media va jamiyat qadriyatlarini o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni anglash mumkin, bu esa estetikaning zamonaviy amaliyotlarini tanqidiy tahlil qilishga undaydi.

Texnologiya misli ko'rilmagan tezlikda rivojlanayotgan bir paytda, uning mediaga ta'siri ham chuqur, ham ko'p qirralidir. Raqamli medianing an'anaviy ijro bilan uyg'unlashuvi tomoshabinlarning inson-mashina munosabatlarini tushunishida tub o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bundan tashqari, Shunday qilib, texnologiya nafaqat media bilan o'zaro aloqani kuchaytiradi, balki borliq va ong haqidagi jamoaviy tushunchamizni tubdan o'zgartiradi. Media ta'sirining tarixiy misollarini o'rganish texnologik yutuqlar va ijtimoiy o'zgarishlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi, mediani idroklar va xatti-harakatlarni qanday shakllantirishi mumkinligini ko'rsatadi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi talabalarning akademik ko'rsatkichlariga, ayniqsa O'zbekistonda, sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va akademik yutuqlar o'rtasidagi bog'liqlik ta'lim muassasalarining o'quv faoliyatini qanday belgilashiga bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalar ijtimoiy tarmoqlar va an'anaviy akademik kontekstlarning uyg'unligini o'zlarining ta'lim tajribasini yaxshilovchi omil sifatida qabul qiladilar, bu esa akademik faoliyat tushunchasini kengroq falsafiy nuqtai nazardan o'rganishni talab qiladi. Bundan tashqari, texnologiya atrofida davom etayotgan falsafiy munozara, ayniqsa Kantning transsendental idealizmi orqali, bizni internetni shunchaki vosita emas, balki ijtimoiy munosabatlarimiz va intellektual izlanishlarimizga ta'sir ko'rsatuvchi tartibga soluvchi g'oya sifatida qayta tushunishga undaydi [9]. Bu o'zaro bog'liqlik ushbu tarixiy ta'sirlarni hisobga olgan holda media falsafasiga keng qamrovli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Media falsafasidagi nazariy asoslarni o'rganish raqamli asrda axborot xulq-atvori va axloqini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Maxfiylik va munosabatlarni loyihalash kabi asosiy tushunchalar infosferaning nozik jihatlarini ta'kidlovchi falsafiy qarashlar bilan asoslanadi. Masalan, axborot falsafasi tomonidan ifodalangan axborot maxfiyligiga ustuvorlik beradigan yondashuvlar anonimlik va noaniqlik o'rtasidagi muvozanatni ta'kidlaydi, shu tariqa axborot savodxonligi modellarini zamonaviy sharoitlarga moslashtiradi [10]. Bundan tashqari, dizayn tadqiqotlari nazariyalarining uyg'unlashuvi murakkab axborot munosabatlarini tushunishda relyatsion modellarning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlaydi. Foydalanuvchilarga qat'iy ontologik tuzilmalar o'rniga o'z bilim doiralari asoslangan resurslar bilan o'zaro ta'sir qilish imkonini berish orqali media va dizayn tadqiqotlarini yanada teranroq tushunish paydo bo'lishi mumkin [11]. Nazariy qarashlarning bunday o'zaro ta'siri, pirovardida, media falsafasining murakkab manzarasini tushunishimizni kengaytiradi.

Media talqinida semiotikani o'rganish turli kontekstlarda belgilar va ularning ma'nolari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur anglashga imkon beradi. Pirs ta'kidlaganidek, semiotika media ma'noni turli yo'llar bilan talqin qilinishi mumkin bo'lgan belgilar orqali qanday yaratishini tushuntiradi. Bu murakkablik, ayniqsa, madaniy va kontekstual omillar ta'sirida auditoriya media xabarlarini qanday qabul qilishi va talqin qilishini ko'rib chiqishda yaqqol namoyon bo'ladi. Misol uchun, media ob'yekti va uning taqdimoti o'rtasidagi farq ko'pincha auditoriyaning o'ziga xos xususiyatlari mo'ljallangan ma'noga mos kelmaganda noto'g'ri talqinlarga olib keladi. Ushbu uzilishning oqibatlari, ayniqsa, ilmiy muloqot va jamoatchilik tushunchasi o'rtasidagi tafovut tegishli harakatlarga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan iqlim o'zgarishi kabi dolzarb masalalarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [12]. Ayrim hollarda tushunchalarni zamonaviy media texnologiyalari nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish zarurati uning semiotik asoslarini raqamli platformalarda amaliy qo'llanmalarga aylantirish muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Tanqidiy nazariya va uning media tanqidi uchun oqibatlarini o'rganishda texnologiya va inson faoliyati o'rtasidagi ko'p qirrali aloqani tan olish kerak. Gyunter Anders kabi tanqidiy nazariyotchilar Prometey bo'shlig'ini - texnologik ishlab chiqarish va insoniyatning uning oqibatlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyati o'rtasidagi tafovutni ta'kidlaydilar. Bu g'oya, ayniqsa, media texnologiyalari idrok va xulq-atvorni chuqur tarzda shakllantiradigan raqamli asrimizda dolzarbdir. Bundan tashqari, Andersning kapitalizmning halokatli oqibatlari haqidagi mulohazalari bizga ommaviy axborot vositalarini boshqaruvchi tuzilmalar ko'pincha muhim axloqiy mas'uliyat va oqibatlarga ega ekanligini eslatib, zamonaviy axborot ekotizimlaridagi kuch dinamikasini tanqidiy ko'rib chiqishga undaydi [13].

Postmodernizm va ommaviy axborot vositalarining kesishuvi zamonaviy madaniyatda munosabatlarning tuzilishi va tushunilishida chuqur o'zgarishlarni aks ettiradi. Postmodernizm bir paytlar modernistik tafakkurda hukmronlik qilgan bunday munosabatlarga qarshi chiqadi va buning o'rniga skeptitsizm va tasavvurda xilma-xillikni targ'ib qiladi. Ushbu nuqtai nazar, ayniqsa, ijodkor va auditoriya, voqelik va tasavvur o'rtasidagi an'anaviy ikki tomonlama farqlar tobora xiralashib borayotgan vizual vositalarni tahlil qilishda dolzarbdir. Noel Carrollning postmodern kinoni o'rganishi bu dinamikani tasvirlaydi, bunda estetik va narrativ shakllar tomoshabinlarni yangi va murakkab usullarda jalb qilishga intiladi, zamonaviy tajribaning parchalangan tabiatini ta'kidlaydi [14]. Bundan tashqari, raqamli yoshlar ushbu media landshaftlarida harakatlanar ekan, davlat va xususiy, inson va mashina o'rtasidagi eskirgan chegaralar avtomodernlikning yangi paradigmasini ko'rsatadi, bu yerda texnologiya va shaxsiyat interaktiv, ammo nozik uslublarda uyg'unlashadi [15]. Ushbu o'zgarib borayotgan manzara media falsafasidagi madaniy oqibatlarni jiddiy qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Media axloqi va axloqiy mas'uliyat o'rtasidagi murakkab munosabat media sanoatida javobgarlikning dolzarb zaruratini ko'rsatmoqda. Korporativ tuzilmalar sifatida ommaviy axborot vositalari ko'pincha jamiyat oldidagi axloqiy majburiyatlariga zid kelishi mumkin bo'lgan foyda motivlari bilan belgilangan vaziyatda harakat qilishadi. Masalan, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Microsoft va Google kabi kompaniyalar ijtimoiy mas'uliyatda yetakchi sifatida qabul qilinishiga qaramay, ularning obro'siga putur yetkazadigan amaliyotlarni namoyish etmoqda. Bu nomutanosiblik ommaviy axborot vositalari faoliyatida foyda va ijtimoiy maqsadlarning o'zaro bog'liqligini hisobga oladigan tanqidiy nuqtai nazarning zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, RESOLVEDD-strategiyasi kabi axloqiy vositalarni

qo'llash dizaynerlar va ishlab chiquvchilar o'rtasida axloqiy e'tiborni kuchaytirishi, shu tariqa media amaliyotida mas'uliyat madaniyatini shakllantirishga yordam berishi aniqlangan. Oxir-oqibat, media axloqining rivojlanishi tijorat manfaatlarini axloqiy mas'uliyatga bo'lgan qat'iy sadoqat bilan uyg'unlashtiradigan mustahkam asosni talab qiladi.

Ommaviy axborot vositalari jamiyatda ma'lumotlarning tarqalishi va talqin qilinishiga ta'sir ko'rsatib, jamoatchilik fikrini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yangiliklar va g'oyalar uchun asosiy vosita sifatida u jamoaviy tushunish va muloqotni shakllantiradi, demokratik tamoyillar rivojlanishi yoki zaiflashishi mumkin bo'lgan muhitni yaratadi. Ushbu funksiyaning muhim jihati tanqidiy fuqarolik ta'limini rag'batlantirishni o'z ichiga oladi, bu esa jamoat hayotida ishtirok etish va demokratik jarayonlardan xabardorlikni ta'kidlaydi [16]. Bunday xabardorlikni shakllantirish orqali ommaviy axborot vositalari nafaqat ma'lumot beradi, balki shaxslarni demokratik sohada faol ishtirok etishga undaydi, shu bilan siyosat va jamiyat qadriyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari ko'pincha axloqiy kommunikator vazifasini bajaradi, muammolar va hikoyalarni yoritish orqali jamiyat me'yorlari va axloqini shakllantiradi. Jamoatchilik kayfiyatini shakllantirish va xabardor qilishning bu ikki tomonlama roli ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi jamoatchilik muloqoti dinamikasiga chuqur ta'sirini ko'rsatadi.

Ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy o'zgarishlar vositasi sifatidagi o'zgartiruvchi salohiyati tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini anglashni rag'batlantiruvchi ta'lim tizimlari bilan uzviy bog'liqdir. Tanqidiy pedagogika kabi metodologiyalardan foydalangan holda, media ta'lim insonlarni jamiyat muammolariga mazmunli yondashishga imkon beradigan global ongni shakllantirishi mumkin. "Chyegaralardan tashqarida fikrlash" kabi dasturlar ushbu yondashuvga misol bo'lib, o'quvchilarning taxminlarini shubha ostiga qo'yadigan va dolzarb global muammolarga javoban umrbod faollikni rag'batlantiradigan tizimli tajribalarni taqdim etadi [17]. Bundan tashqari, loyiha asosida o'qitish nafaqat kasbiy amaliyotni aks ettiruvchi, balki talabalarni media ishlab chiqarish bilan bog'liq ijtimoiy kontekstlar va hayotiy tajribalarni boshqarishga undovchi muhim pedagogik strategiya sifatida namoyon bo'ladi. Ta'limni qayta tushunish talabalarga loyihalarni shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik yo'llari sifatida ko'rish imkonini beradi, bu esa ommaviy axborot vositalarining tizimli o'zgarishlarning samarali katalizatori bo'lib xizmat qilishi mumkinligi haqidagi fikrni mustahkamlaydi [18]. Shunday qilib, ommaviy axborot vositalari va pedagogikaning kesishuvi ongli global fuqarolarning keyingi avlodini tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, odamlarning jamiyatdagi turli muammolarga nisbatan tasavvurlari va munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir, ayniqsa, giyohvand moddalar siyosati kabi sohalarda yaqqol namoyon bo'ladi, chunki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ommaviy axborot vositalari tasvirlari jamoatchilik munosabatini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Masalan, Avstraliyada giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan bog'liq hukmron madaniyat o'zgardi, ommaviy axborot vositalarining hikoyalari esa ta'kidlaganidek, tiyilishga qaratilgan siyosatdan zararni kamaytirishning yanada ilg'or yondashuviga o'tishda muhim rol o'ynadi. Bundan tashqari, axborot urushining global manzarasi hukumatlar, jumladan Xitoy, jamoatchilik fikrini strategik boshqarish uchun ommaviy axborot vositalaridan qanday foydalanayotganini ko'rsatadi. Xalq ozodlik armiyasi targ'ibotni tarqatish uchun ommaviy axborot vositalari urushi tushunchasidan foydalanadi va shu bilan keng ko'lamda tasavvurlarni shakllantiradi [19]. Oxir-oqibat, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik fikri o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir

jamiyat rivoyatlari qanday tuzilishi va o'zgarishini tushinishda media falsafasining muhimligini ta'kidlaydi.

Bugungi kunda axborotga to'yingan muhitda media savodxonligi va tanqidiy fikrlash raqamli aloqa murakkabliklarini yengib o'tish uchun zarur ko'nikmalarga aylandi. Media savodxonligi insonlarga duch keladigan ko'plab ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash imkonini beradi, bu esa axborotni qabul qilishda ongli yondashuvni shakllantiradi. Bu ko'nikma faqatgina media formatlarini tushunishni emas, balki manbalarning ishonchligini tanqidiy baholash va xabarlardagi noxolisliklarni aniqlashni ham o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati, ayniqsa, institutsional to'siqlar va dinamik kognitiv rivojlanish kabi qiyinchiliklar samarali o'qitish amaliyotiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan ta'lim muhitida yaqqol namoyon bo'ladi [20]. O'quvchilar raqamli olamning murakkabliklarini anglashga harakat qilar ekan, ular noto'g'ri ma'lumot va targ'ibotdan samarali himoyalani imkonini beradigan tanqidiy fikrlash usullarini o'zlashtirishlari lozim. Mediaga bunday tanqidiy munosabat, pirovardida, tez texnologik o'zgarishlar davrida yanada xabardor va mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalash g'oyasiga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. З.Хамидов, Н.Хамидов. Ахборот маданияти муаммо сифатида. АндДУ илмий хабарнома, 2019 йил, 2-сон. – Б. 6.
2. Yi Zeng. Navigating Face in the Digital Age: Power Dynamics and Subjectivity in Chinese Social Media. Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy. October 2024. – R. 287.
3. Rust, Stephen, Salma Monani, and Sean Cubitt. Eds. Ecomedia: Key Issues. Routledge: Earthscan Series, 2015. – P. 3.
4. Савчук В.В. О предмете медиафилософии. Международный журнал исследований культуры, 2011. №3, -С 6
5. Golding, Sue, Institute for the Arts C & Sciences (ICAS), School of Humanities and Sciences S. (2010). The Allergic Bodies Conference: Postgraduate/Postdoctoral Research Conference, 2010. <https://core.ac.uk/download/16744969.pdf> (Accessed: 09 Mar, 2025).
6. Burke, Michael, Kuzmicova, Anezka, Schilhab, Theresa.. m-Reading: Fiction reading from mobile phones. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2018. XX(X). – R. 1-17.
7. Carter, Curtis. (2007). Aesthetics into the Twenty-first Century. Filozofski vestnik, Vol. 28, No. 2 (2007): 67-81.
8. Smith, D. (2015). The Internet as Idea: For a Transcendental Philosophy of Technology. Techné: Research in Philosophy and Technology, 19(3), 381-410. 10.5840/techne2015121140
9. Bawden, D. ORCID: 0000-0002-0478-6456 and Robinson, L. ORCID: 0000-0001-5202-8206 (2020). "The dearest of our possessions": applying Floridi's information privacy concept in models of information behavior and information literacy. Journal of the Association for Information Science and Technology,
10. Joseph, Frances (2009). Design Research and Domain Representation. In: Undisciplined! Design Research Society Conference 2008, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 16-19 July 2008.
11. Gare, Arran. (2007). The Semiotics of Global Warming: Combating Semiotic Corruption. <https://core.ac.uk/download/131214023.pdf> (Accessed: 10 Mar, 2025).
12. <http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/36> - Christian Fuchs. Günther Anders' Undiscovered Critical Theory of Technology in the Age of Big Data Capitalism. Murojaat etilgan san. 12.02.2024 y.
13. Wulff, Hans Jürgen. (2010). Noël Carroll: eine Bibliographie. <https://core.ac.uk/download/14513738.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
14. Samuels R. (2008). Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education. The MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative, <https://core.ac.uk/download/71339811.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).

15. Mayo, Peter. (2009). The 'Competence' discourse in education and the struggle or social agency and critical citizenship. 'Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3 Physical Sciences and Engineering', <https://core.ac.uk/download/46602415.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
16. White, Sarah E. (2012). Thinking Beyond Borders: Critical Pedagogy in a Neoliberal Economy. SIT Digital Collections, <https://core.ac.uk/download/232732263.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
17. Hanney, Roy. (2018). Doing, being, becoming: a historical appraisal of the modalities of project-based learning. 'Informa UK Limited', <https://core.ac.uk/download/161933618.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).
18. Edwin S Cochran, Department U of Defense, Retired. (2020). China's "Three Warfares": People's Liberation Army Influence Operations. Scholarly Commons, <https://core.ac.uk/download/346328150.pdf> (Accessed: 13 Mar, 2025).

UO'K: 32.01:303

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI G'OYAVIY-ESTETIK VA AXLOQIY TARBIYALASHNING INNOVATSION METODLARI

<https://zenodo.org/records/15336842>

Iminov Odilbek Nabidjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola talabalarni g'oyaviy va estetik tarbiyalashning nazariy asoslari va amaliy metodlari haqida bo'lib, ularning ijtimoiy va madaniy rivojlanishidagi ahamiyatiga bag'ishlangan. Maqola talabalarda ijodiy fikrlash va estetik xislarini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglashga, shu bilan birga, pedagogik metodlar orqali ularni tarbiyalashga qaratilgan. G'oyaviy-estetik tarbiyaning asosiy komponentlari va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik usullar to'g'risidagi tahlillar maqolada yoritilgan. Maqolaning asosiy maqsadi talabalarning estetik va axloqiy qadriyatlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida umumiy madaniy va axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *g'oyaviy-estetik tarbiya, estetik ta'lim, ijodiy faollik, axloqiy qadriyatlar, pedagogik metodlar, talabalar, madaniy qadriyatlar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические основы и практические методы идейно-эстетического воспитания учащихся, их значение в их социальном и культурном развитии. Целью статьи является развитие у учащихся творческого мышления и эстетических чувств, понимание национальных и общечеловеческих ценностей и одновременно их воспитание педагогическими методами. В статье рассматриваются основные компоненты идейно-эстетического воспитания и педагогические методы, направленные на повышение их эффективности. Основная цель статьи – развитие эстетических и нравственных ценностей, творческих способностей учащихся, а также формирование у молодежи единого культурно-нравственного мировоззрения.*

Ключевые слова: *идеологическое и эстетическое воспитание, эстетическое образование, творческая активность, моральные ценности, педагогические методы, студенты, культурные ценности.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations and practical methods of educating students in ideological and aesthetic values, as well as their importance for social and cultural development. The article discusses the formation of creative thinking and aesthetic feelings in students, the understanding of national and universal values, and their education through pedagogical methods. It analyzes the main components of ideological and aesthetic education and methods aimed at improving their effectiveness. The main purpose of the article is to develop students' aesthetic and moral values, their creative abilities, and to form a common cultural and moral worldview among young people.*

Key words: *ideological and aesthetic education, aesthetic teaching, creative activity, moral values, pedagogical methods, students, cultural values.*

Talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalash ta'limning muhim va asosiy jarayonlaridan biri hisoblanadi. Talabalarning g'oyaviy-estetik tarbiyasi ularning shaxs sifatida rivojlanishida

